

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

Tartışma Metinleri

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES

POLİTİK RİSK VE TÜRKİYE ANALİZİ
2002-2019 DÖNEMİ

WPS NO/ 260/ 2020-09

Doç.Dr. Kahraman ARSLAN¹

Tuğçenur Ekinci FURTANA²

1 karslan@ticaret.edu.tr İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Öğretim Görevlisi

2 tugcenur.ekinci@istanbulticaret.edu.tr İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Doktora Programı Öğrencisi

ÖZET

Politik risk son yıllarda sıkça çalışılan bir konu haline gelmiştir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca ülke riskinin ana parametresi olarak değerlendirilen politik risk uluslararası ticarete oldukça önemli olan CDS kredi puanlarını ve yabancı yatırımcı kararlarını etkilemektedir. Bu çalışmada politik riski oluşturan etmenlerin Türkiye örneğinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ülkenin 2001 finansal krizi sonrası dönemde yaşamış olduğu politik risk içeren durumlar ve etkileri analiz edilmiştir. Politik riskin içeriği ve ölçülme yöntemi ile ilgili olarak PRS Grup araştırma şirketinin puanlama sistemi esas alınmış ve Türkiye'nin 2001-2019 yılları arasında risk içeren örnekleri bu veriler ile analize tabi tutulmuştur. Bunun yanında farklı uluslararası derecelendirme kuruluşlarının puanları da karşılaştırılarak Türkiye ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Politik riskin, ülke ekonomisine, büyümesine, yatırımına ve geleceğine zarar verdiği tespit edilmiştir. Türkiye'nin uluslararası sistemde algılanan politik riskinin düşürülmesi amacıyla, puanlamaları etkileyen unsurlara önem verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Politik Risk, DYY, Ülke Riski, Kredi Derecelendirme

ABSTRACT

Political risk has become a common topic in recent years. Political risk, which is considered as the main parameter of country risk by international rating agencies, affects CDS credit scores and foreign investor decisions, which are very important in international trade. This study aimed to investigate the factors that make up Turkey as an example of political risk. Accordingly, the situations involving the political risk and the effects of the country in the period after the 2001 financial crisis were analyzed. Examples of political content and measure the risk scoring system used in the PRS Group research company, including risks related to the methods and principles taken from the 2001-2019 year, Turkey was subjected to analysis with this data. Besides scores of different international rating agencies it is made by comparing a general assessment about Turkey. It was determined that the political risk damaged the country's economy, growth, investment and future. In order to reduce the perceived political risk in the international system of Turkey, emphasized the necessity of the factors affecting ratings are given.

Key Words: Political Risk, FDI, Country Risk, Credit Rating

1.Giriş

Uluslararası ticaretin ve dolayısıyla yabancı yatırımların artması ile yatırım yapılan ülkelerdeki risklerin analizlerinin önemi de aynı ölçüde artmaktadır. Ülke riski analizleri politik risk ve ekonomik risklerin ölçülüp puanlandığı, ölçüm firmalarının farklı yüzdeler kullanarak hesapladığı derecelendirmelerdir. Politik risk ise ülke riskinin altında incelenmektedir.

Politik risk, yatırımcılar, şirketler ve hükümetler tarafından karşılaşılan ve siyasi kararların, olayların veya koşulların bir iş aktörünün karlılığını veya bir ekonomik eylemin beklenen değerini önemli ölçüde etkileyeceği bir risk türüdür. Bir başka ifade ile politik davranışlara bağlı olarak bir işletmenin ve o işletmenin operasyonlarının göreceği politik zarar olarak tanımlanır. Bunun yanında politik riskin fark edilmemesi durumunda işletme bundan çok daha fazla zarar görebilecektir. Risk, çoğunlukla bir zararın ya da olumsuz etkinin gerçekleşme olasılığı olarak ölçülür [CITATION AYD13 \l 1055]. Burada temel husus riskin ölçülebilirliği ve tahmin edilebilirliği çerçevesinde bedelini ödeyerek kar edilmesidir.

Bu nedenle politik risk uluslararası ticarete CDS (*Credit Default Swap*) risk primlerine ve yatırımcının parasını hangi ülkeye aktaracağı kararına etki etmektedir. CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşılabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir ücret karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır. Bu çalışmada gelişmekte olan ekonomisi Türkiye'nin politik risk içeren durumları 2001 finansal krizi sonrasında 2019 yılına kadar ele alınmış ve örneklerle açıklanmıştır.

2.Politik Risk Kavramı

Politik risk, yabancı bir ülkedeki sosyal, politik veya ekonomik faktörlerin bir kuruluşun küresel operasyonlarının uygulanabilirliğini ve karlılığını etkileyebilme tehdididir. Politik risk, bir politik gelişmeye bağlı olarak yabancı yatırımcıların hükümet politikası değişikliği, savaş, isyan, politik şiddet gibi sahiplik haklarını ve şirket davranışlarını etkileyecek faaliyet koşullarındaki değişikliklerdir[CITATION Lax82 \l 1055]. Politik risk kaynakları arasında sık veya beklenmedik

hükümet değişiklikleri, hükümet politikalarındaki değişiklikler, ekonomik istikrarsızlık, ulusallaşma, özelleştirme, sivil huzursuzluk, yolsuzluk veya altyapı eksikliği sayılabilir[CITATION Min03 \l 1055] . Politik risk değerlendirmesi, bir hükümet eyleminin uluslararası yatırımcıların nakit akışlarını olumsuz yönde etkileyeceği riski ifade eder ve doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararlarının altında yatan en önemli unsurlardan birini teşkil eder. Bu çerçeveye tanımı - özellikleri tartışılan - yere ve döneme bağlı olarak değişen politik eylemleri kapsar.

Türkiye ile ilgili araştırmalara bakıldığında Emir, Uysal ve Doğru [CITATION EMİ13 \n \t \l 1055] Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ülke riski ve makroekonomik değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığını araştırmışlardır. Kullandıkları veri dönemi 1992:1-2010:4 için doğrudan yabancı yatırım ve ülke riski, dışa açıklık oranı, dış ticaret açığı, gayri safi yurt içi hâsıla, politik risk ve reel döviz kurudur. Değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için Johansen eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda DYY’nin, GSYİH ve ülke riskinden pozitif şekilde etkilendiği saptanmıştır. Buna karşın DYY, politik risk ve dış ticaret açığı değişkenlerinden ise negatif yönlü olarak etkilenmektedir. Ekonometrik bulgular DYY ile politik risk ve ülke derecesi arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisini ortaya koymaktadır.

Bir diğer çalışmada bu kez CDS risk primlerinin DYY üzerindeki etkisi yine Türkiye üzerinden incelenmiştir. Barut[CITATION BAR19 \n \t \l 1055] çalışmasında Türkiye’nin 2000-2019 arasında verileri kullanarak zaman serisi analizi yapmıştır. Araştırmanın sonucunda özellikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de hem doğrudan hem de dolaylı yoldan yatırım yapan yatırımcıların CDS (Credit Default Swap) risk primlerini dikkate alarak yatırım yaptıkları saptanmıştır. Buna göre CDS risk primi yükseldikçe sermaye girişlerinde azalma meydana gelmekte CDS risk primleri düştüğünde ise sermaye girişlerinde artış meydana geldiği görülmektedir. İki değişken arasında ters orantılı bir ilişki mevcuttur.

DYY, çoğu ülkeyi olduğu gibi Türkiye ekonomisini de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, mevcut jeopolitik konumu, sınır komşularındaki sorunlar ve sorunlu bölgelere yakınlığı nedeniyle politik risk değerlemelerinde dezavantajlı bir konumdadır. Kendi iç siyasetinde riski daraltsa bile, uluslararası ortamdan ve komşu ülkelerinin durumlarından negatif yönlü etkilenebilmektedir. Sadece komşu ülkelerden değil, uluslararası arenadaki büyük aktörlerin yaşadığı problemler de ülkeyi etkilemektedir. Kırılganlık (Volality) olarak tanımlanan bu durum, tüm gelişmekte olan ülkelere olduğu gibi Türkiye’yi de dış etkilerin yoğun biçimde hissedilmesine maruz bırakmaktadır.

3.Politik Riskin Ölçümlenmesi

Günümüzde politik riskin ölçümlenmesi hem bir ülkenin geçmişi ile ilgili bilgi sahibi olmak, hem de gelecek ile ilgili öngörü oluşturabilmek adına oldukça önemlidir. Uluslararası firma veya kurumlar bu analizlere gelecek faaliyetlerini planlamak veya düzenlemek için ihtiyaç duyarlar.

Çok çeşitli politik risk belirleyicileri ve ölçümleme metodu bulunmaktadır. Ancak doğru ölçümün yapılabilmesi ampirik zorluklar içermektedir. Çünkü olası zararları engelleyebilmek için ev sahibi ülke ile ilgili risk göstergelerinin makroekonomik, politik ve sosyal özelliklerini ve verilerini içermesi gerekir. Her ne kadar politik risk analizi ve sigorta piyasası şimdi özel şirketler ve akademik araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılan çok sayıda gösterge sunsa da, deneysel kanıtlar tahmin performanslarının sınırlı olduğunu göstermektedir[CITATION Sto05 \p 113 \l 1055]. Ülke riski daha nicel bir şekilde ölçümlenebilirken, politik risk söz konusu olduğunda, çoğu durumda tamamen nicel bir yaklaşım mümkün değildir. Devrimler, terörist saldırılar, tarifelerdeki ani değişiklikler veya kamulaştırma eylemleri gibi politik olayların tahmin edilmesi ise, çok daha zordur. Dolayısıyla insan yargısı, politik risk analizinde merkezi bir rol oynamaktadır.

Bu çalışmada kullanılan veriler Political Risk Services/ Politik Risk Hizmetleri (PRS Grup) firmasından temin edilmiş olup, puanlama yapılırken kullanılan değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. Politik Risk Puanlaması farklı araştırma kurumları tarafından ülke riskinin altında incelenmekte ve PRS Grup firması kadar detaylı incelenmemektedir. İlaveten Amerikan Hükümeti’nin de güvenini kazanmış bu kurumun verileri aylık olarak alınabildiğinden tercih sebebi olmuştur. Birçok araştırmacı Politik Risk analizlerinde bu verileri kullanmaktadır.

Tablo 1. Ülkelerin Politik Risk Puanlama Tablosu

Kategori	Bileşen Adı	Puan
A	Hükümetin İstikrarı (Government Stability)	12
B	Sosyoekonomik Koşullar (Socioeconomic Conditions)	12
C	Yatırım Profili (Investment Profile)	12
D	İç Çatışma (Internal Conflict)	12
E	Dış Çatışma (External Conflict)	12

F	Yolsuzluk (Corruption)	6
G	Ordunun Siyasetteki Rolü (Military in Politics)	6
H	Dini Gerginlikler (Religious Tensions)	6
I	Hukuk ve Düzen (Law and Order)	6
J	Etnik Gerginlikler (Ethnic Tensions)	6
K	Demokratik Hesap Verebilirlik (Democratic Accountability)	6
L	Bürokrasi Kalitesi (Bureaucracy Quality)	4

Kaynak: [CITATION Ser19 \l 1055]

Toplam 100 puanın değişkenlerin önemine göre dağıtıldığı bu sistemde, puan arttıkça ülkelerin güvenilirliği de artmaktadır. Bir başka deyişle bu puanlama sisteminde düşük puan alan ülkelerin politik riskleri daha yüksektir. Örneğin 2016 Temmuz ayında yapılan değerlendirmelere göre çeşitli ülkelerin risk puanları Tablo 2’de gösterildiği gibi saptanmıştır. Buna göre en yüksek puan alan ülke Yeni Zelanda’dır ve puanı 88’dir. Onu 87,5 toplam puanla İsviçre ve Kanada izlemektedir. Somali ise en düşük puanı alan ülke konumundadır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi, politik riski en yüksek olan ülkeler bu puanlamadan düşük puan alanlardır.

PRS puanlamaları ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan puanlamaları kıyaslandığında büyük ölçüde benzerlik taşıdıkları görülmektedir. Bunun sebebi, özellikle ABD menşeli 3 kuruluşun, Moody’s, S&P’s ve Fitch, yayınladıkları raporlarla neredeyse diğer tüm firmaların raporlarını etkileyebilmeleridir.

Tablo 2. Risk Puanları Karşılaştırma Tablosu

PRS	Credendo						S&P	Moody's	Fitch
	PRS Group 2016/06 Puanı	Politik Risk Kısa Dönem (Credendo)	Politik Risk Orta/Uzun Dönem	Politik Şiddet Riski	Kamulaştırma Riski	Para Birimi Dönüştürülmezliği ve Transfer Kısıtlaması Riski	Kredi Derecelendirmesi 2020/01	Kredi Derecelendirme Notu / 2020	Kredi Derecelendirme Notu/ 2020
Yeni Zelanda	88,0	1	1	1	1	1	AA	Aa3	AA
İsviçre	87,5	1	1	1	1	1	AAA	Aaa	AAA
Kanada	84,0	1	1	1	1	1	AAA	Aa2	AAA
Birleşik Krallık	87,5	1	1	1	1	1	AA	Aa2	AA-
ABD	81,5	1	1	1	1	1	AA+	Ba2	BBB+
Hindistan	63,0	2	3	4	3	3	BBB-	Baa2	BBB-
Güney Afrika	62,5	3	4	2	4	4	BB	Ba1	BB
Rusya	56,0	3	4	4	5	4	BBB-	Baa3	BBB

Türkiye	54,5	4	5	4	5	5	B+	B1	BB-
Irak	39,5	6	6	6	6	6	B-	Caa1	B-
Somali	32,5	7	7	7	7	7	-	-	-

Kaynak: [CITATION Fit20 \l 1055] [CITATION SP20 \l 1055] [CITATION Moo20 \l 1055] [CITATION CRE20 \l 1055] [CITATION Ser19 \l 1055]

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için kredi derecelendirme notları yatırımcı çekebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Örneğin Türkiye için 3 farklı derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu verilen notlar 2009 yılından 2012 yılına kadar spekülâtif seviyede yer alırken, Kasım 2012’de Fitch yatırım yapılabilir seviyeye çıkartmış ardından Moody’s ve Fitch Mayıs 2013’te alt orta sınıfta yatırım yapılabilir olarak değerlendirmişlerdir. Ocak 2017’ye kadar her 3 kuruluştan en az birinin yatırım yapılabilir notuna sahip olan Türkiye, o tarihten itibaren hiç birinden olumlu not alamamıştır.

4. Politik Risk Türkiye Analizi

Türkiye’nin, politik risk içeren olası durumları incelendiğinde terörizm, dış çatışma, demokratik hesap verebilirlik gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Ülkenin politik risk puanını etkileyen farklı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir. Analizin yapılacağı tarihler Türkiye’nin 2001 finansal krizi* sonrası dönemden itibaren başlatılmıştır.

İncelemeye konu olan 2001 krizi sonrası dönem 2002-2019 yılları arasında Türkiye’de aynı hükümet tarafından yönetilmiş ve belirli ölçüde politik istikrar sağlanmıştır. Ancak, Hükümet istikrarı değişkeni elense bile risk eğrisi bu kez de farklı olaylar neticesinde iniş ve çıkışlar sergilemiştir.

* 19-21 Şubat 2001 Türkiye’de yaşanan Finansal ve Bankacılık Krizidir. Detaylı bilgi için bkz. [CITATION Kur17 \p 658 \l 1055].

PRS

Şekil 1. Türkiye Politik Risk Derecelendirme Grafiği 2002-2019 Kaynak: [CITATION PRS19 \l 1055]

Şekil 2 incelendiğinde 17 yıllık süreç içerisinde 6 farklı kırılmanın gerçekleştiği tespit edilmektedir. İlki 2002/10 tarihinde genel seçimler öncesi yaşanan ani düşüş ve seçimin sonrasındaki ay ani yükselişidir³. İkinci kırılma 2003/04'te Türkiye'nin komşusu Irak'ın ABD tarafından işgali ardından yaşanmıştır. Aynı yıl yaşanan HSBC Genel müdürlüğüne yapılan terör saldırısı ise 2004/01'deki üçüncü kırılmaya sebep olmuştur. Bu tarihten sonra 1 yıl sürecek olan yükseliş trendi sonrasında düşüşe geçecektir. Dördüncü kırılma ise 2014/03 Gezi olayları sonrası ilk seçimin yapılacağı dönemdedir ve incelenen dönemdeki en düşük değeri alarak politik riskin en yüksek derecelendirildiği ay olmuştur. 2015/09 tarihindeki beşinci kırılma ise seçim sonrası kabinenin kurulamadığı döneme denk gelmektedir. 2016/09'daki altıncı kırılma 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki dönemi işaret etmektedir. Son kırılma ise 2018/08'deki döviz kuru krizi ile yaşanmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, bu grafikte politik risk puanının artması olumlu bir durumdur. Puan artışı riskin azaldığını göstermektedir. 100 puanlık toplam değer üzerinden ülkenin toplam puanı hesaplanmaktadır. Hesaplama kriterleri için Tablo1'e bakınız.

Politik risk içeren olaylar ve teorideki karşılıkları ile örneklendirilerek aşağıda yer alan Tablo 3'te detaylandırılmıştır.

Tablo 3. Türkiye Politik Risk Analiz Tablosu 2002-2019

2002-2019 Türkiye'nin Politik Risk Analizi		
	Politik ve Ekonomik Gelişmeler	Etkilediği Değişkenler
2002	2001 Ekonomik buhranı sonrası dönem Kasım Ayındaki Genel Seçimler	Hükümet İstikrarı İç Çatışma Sosyoekonomik Koşullar Bürokrasi Kalitesi
2003	Mart ayındaki ABD'nin Türkiye'nin Sınır komşusu Irak'ı işgali HSBC Genel Müdürlüğüne terör saldırısı	Dış Faktörler/ Uluslararası Ortam Riski Jeopolitik Risk Terörizm
2004	Yerel Seçimler ABD Başkanlık Seçimleri	Hükümet İstikrarı İç Çatışma Sosyoekonomik Koşullar Bürokrasi Kalitesi
2005	İstikrar Algısı AB ile Müzakereler	Stabilizasyon olumlu etki
2006	Danıştay 2.Dairesine Saldırı uluslararası Piyasalarda dalgalanma	Terör İç Çatışma Hukuk ve Düzen Sosyo Ekonomik Koşullar
2007	Ocak ayındaki Hrant Dink suikastı, Nisan ayındaki E-Muhtıra, Ulusta canlı bomba saldırısı, Temmuz - Genel seçimler Ekim - Anayasa referandumu	Terör İç Çatışma Hukuk ve Düzen Ordunun Siyasetteki Rolü Hükümet İstikrarı
2008	Irak'a yapılan sınır ötesi harekâtı Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesi ABD Başkanlık Seçimi	Dış Çatışma Jeopolitik Risk Dış Faktörler
2009	Ocak ayındaki Davos Krizi İran Nükleer Silah Çalışmaları Mart ayındaki yerel seçimler	Dış Çatışma Jeopolitik Risk Dış Faktörler Hükümet İstikrarı
2010	Balyoz Darbe Soruşturması İsrail'in İHH gemisini batırması Anayasa referandumu	İç çatışma Ordunun Siyasetteki rolü Dış çatışma Hukuk ve Düzen
2011	Genel Seçimler	Hükümet İstikrarı

2012	İç Politika istikrarlı ADB Başkanlık seçimleri	Dış Faktörler
2013	Haziran ayında başlayan Gezi Olayları Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonları	İç çatışma, Sivil Kargaşa Yolsuzluk Hukuk ve düzen
2014	Yerel Seçimler Cumhurbaşkanlığı Seçimleri	Hükümet İstikrarı Sosyo Ekonomik Koşullar Demokratik Hesap verebilirlik Yolsuzluk Hukuk ve Düzen
2015	Haziran Ayı Genel seçimler Kabinenin kurulamaması Artan terör eylemleri Seçimlerin Tekrar Edilmesi Kasım- Rus Savaş Uçağının Düşürülmesi	Hükümet İstikrarı Terörizm İç Çatışma Dış çatışma
2016	Ocak- Sultanahmet Bombalı Saldırısı Mart- İstiklal Caddesi Bombalı Saldırı 15 Temmuz Darbe Girişimi Ağustos-Suriye Fırat Kalkanı Operasyonu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Öldürülmesi	Terörizm Ordunun Siyasete Rolü İç Çatışma Dış çatışma
2017	Yılbaşı Gecesi Reina'ya yapılan bombalı Saldırı Hollanda ile diplomasi krizi Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk oylaması	Terörizm Dış faktörler Hükümet İstikrarı
2018	Haziran- Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Ağustos-Döviz Kuru Krizi	Hükümet İstikrarı Dış faktörler Sosyoekonomik Koşullar Yatırım Profili
2019	Yerel Seçimler ve Seçimlerin Tekrarı	Hükümet İstikrarı Hukuk ve düzen

Tablo 3'te PRS Grup'un derecelendirme yönteminde kullanılan değişkenlerin, Türkiye'nin 2002-2019 yılları arasındaki, puanlamayı etkilediği düşünülen örnek olaylar incelenmiştir. Örnek olaylar incelendiğinde, teoride en çok hükümet istikrarı, iç çatışma ve terör başlıkları ile karşılaşmaktadır. Sonrasında ise, dış faktörler, jeopolitik risk ve ordunun siyasetteki rolü gelmektedir.

6.Sonuç

Günümüzün küresel iş ortamında, uluslararası yöneticilerin sürekli olarak ekonomik, sosyal ve politik riskleri izlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Bu faktörlerden herhangi birinde meydana gelen bir değişiklik, operasyonlarını, yatırım kararlarını, riske maruz kalmayı veya firma ve kuruluşlarının

karlılığını etkileyebilmektedir. Çok uluslu bir şirket, uluslararası bir banka veya devlet kurum için çalışılırken ya da danışmanlık yapılırken, yöneticilerin mevcut olaylar ve gelecekteki eğilimler ile diğer pazarlardaki riskler ve fırsatlar hakkında güncel bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden biri de ülkenin politik risk ile ilgili geçmişi, günümüz algısı ve gelecek beklentileridir.

Uluslararası yatırımdaki politik risk, bir şirketin gelirini olumsuz yönde etkileyebilecek veya iş stratejisini zorlaştırabilecek çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu faktörler arasında yüksek faiz oranları gibi makroekonomik konular ve sivil huzursuzluk gibi sosyal konular yer almaktadır. Ülkenin geçmişinde yaşadığı tecrübeler gelecek için de örnek teşkil etmektedir.

İncelenen dönemde Türkiye'nin politik risk içeren durumları örneklendirilmişmiş teori ile ilişkilendirilmiştir. Bu örneklerin tekrarlanmaması için çaba sarf edilmelidir. Bu olaylar uluslararası arenada Türkiye için yüksek CDS primleri ve düşük DYY olarak neticelenmektedir.

Ekonomi literatüründeki çoğu yeni çalışma, yatırım seviyesi, yatırım şekli ve risk primi gereklilikleri gibi yönetsel kararların alınırken kilit yatırım parametrelerinin politik faktörlerden etkilendiği sonucuna varmıştır. Her ne kadar DYY'nin hacmi ve doğası ile politik risk arasındaki ilişki hala ampirik olarak tartışmalı olsa da, politik risk yine de kurumsal perspektifte ek risk olarak ve ev sahibi ülke perspektifinden büyümeyi azaltan bir faktör olarak kabul edilmiştir. İşte yine burada da, politik riskin ana kavramlarından olan devlet müdahalesi riskini DYY'yi etkileyen en önemli faktör haline getirmektedir.

Politik risk ve DYY arasındaki negatif yönlü ilişki pek çok örnekle ortaya konmuştur. Biri artarken diğer artış göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak, gelişmekte olan ülkelerin kaliteli bir kurumsal yapı oluşturarak, yolsuzlukla etkili bir şekilde mücadele ederek ve yatırım ortamını iyileştiren ve maliyeti, belirsizliği ve riski azaltan sağlam makroekonomik politikalar oluşturarak ve politik riski azaltarak daha fazla DYY çekebileceği söylenebilir.

Farklı yıllar için Türkiye özelinde yapılan ampirik çalışmalar da CDS kredi primlerinin ve DYY'nin politik risk derecelendirmelerinden etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye'de politik risk içeren durumların uluslararası kurumlarca derecelendirmesinde kullanılan değişkenler örnek olaylarla

incelenmiştir. Politik risk algısının, ülke ekonomisine, büyümesine, yatırımına ve geleceğine zarar verdiği tespit edilmiştir. Özellikle hükümet istikrarı, sosyoekonomik koşullar, iç çatışma, dış çatışma gibi risk algısını oluşturan unsurların etkisini minimuma indirebilmek ülkenin faydasına olacaktır. Yatırımcıların kararını etkileyen bu puanlamalara dikkat edilerek politika üretmek, ülke geleceğine fayda sağlayacaktır.

Kaynakça

- Aydın, K. (2013). Uluslararası Pazarlama Açısından Politik Risk ve Önemi. *Dosya- Ankara Sanayi Odası*, 25-39.
- Barut, M. E. (2019). 2000-2019 Yılları Arasında Türkiye'ye Giren Yabancı Sermayenin Gelişimi Üzerinde CDS (Credit Default Swap) Risk Primlerinin Etkisi. (s. 324- 337). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.
- Clare, G., & Gang, I. N. (2009, 03). Exchange Rate and Political Risks, Again. *Leibniz Information Center for Economics Paper Series*, s. 1-14.
- Credendo. (2020, 05 21). *Credendo*. 2020 tarihinde www.credendo.com: <https://www.credendo.com/country-risk> adresinden alındı
- Durgan, S. (2016). *Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak Belirlenmesi*. T.C. Kalkınma Bakanlığı . Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
- Emir, M., Uysal, M., & Doğru, B. (2013). Ülkenin Risklilik Durumu ile Ülkeye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişki : Türkiye Örneği. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 2013, 27(2), 79-92.
- Fitch. (2020, 05 24). www.fitchratings.com: <https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions> adresinden alındı

- Kurtođlu, R. (2017). *Türkiye Ekonomisi(1838-2010) Mali Bađımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçları*. İstanbul: Destek Yayınları.
- Lax, H. L. (1982). Political Risk as a Variable in TNC Decision Making. *Vol. 6. Natural resources Forum*.
- Minor, J. (2003). Mapping the new political risk . *Risk Management* , 50.
- Moody's. (2020, 23 05). www.moody's.com: <https://www.moody's.com/credit-ratings/Turkey-Government-of-credit-rating-768337> adresinden alındı
- PRS Group. (2019, 08). International Country Risk Guide: www.prsgroup.com adresinden alındı
- PRS, P. R. (2020, 05 17). *PRS GROUP*. International Country Risk Guide: www.prsgroup.com adresinden alındı
- S&P . (2020, 23 05). www.spglobal.com: <https://www.spglobal.com/ratings/en/about/understanding-ratings> adresinden alındı
- Schneider, K. ,, & Matei, I. (2010, November). Business Climate, Political Risk and FDI in Developing Countries: Evidence from Panel Data. *International Journal of Economics and Finance*(Vol. 2, No. 5), 54-65.
- Stosberg, J. (2005). Political Risk and National Institutions. *Political Risk and the Institutional Environment for Foreign Direct Investmentin Latin America*. içinde Peter Lang AG.
- Türedi, S. (2018). The Effect of Corruption and Cuntry Risk on FDI Inflows: Emprical Evidence from Developing Countries. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*(21), 151-172 .